

HÁBITOS COMUNS NA ADOLESCÊNCIA E SEUS IMPACTOS NA SAÚDE: TABAGISMO E ETILISMO

[Ciências da Saúde, Saúde Coletiva, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 30/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11396728

Alex Hennemann¹
Amanda Tavares Braga²
Carlos Eduardo Pimenta Dias³
Celso Barros Monteiro Junior⁴
Eduardo Andrade Silva Filho⁵
Fabrícia Gonçalves Amaral Pontes⁶
Fernanda Martins Sousa⁷
Fernando Marques Maia⁸
Heitor Rodrigues Vaz⁹
Jéssica Carolina Oliveira Dos Anjos¹⁰
Julia Arantes Cardoso¹¹
Maria Clara Coimbra Wanderley¹²
Paulo Henrique Da Silva Marques¹³
Pedro Paulo Alencar Carneiro¹⁴
Rafaella Gomes Da Silva¹⁵
Tereza Cristina Souza Costa¹⁶
Victor Barreto Cavalcante Parente Lira¹⁷

O uso regular de álcool e tabaco representa um problema de saúde pública, com destaque para os jovens que consomem tabaco e álcool cada vez mais cedo. Nesse viés, o trabalho teve como objetivo discutir sobre alterações morfofisiológicas no organismo e principais patologias relacionadas ao tabagismo e etilismo na adolescência. Trata-se de uma revisão literária feita através das bibliotecas virtuais BVS e SciELO, abordando o eixo “malefícios do álcool e tabaco e seus impactos na adolescência”, sendo baseado em um projeto de extensão realizado no Colégio Estadual Marechal Arthur Da Costa Silva, na cidade de Porto Nacional – TO, contendo em média 108 alunos. Dessa forma, foi abordado os impactos diretos desses maus hábitos na saúde e consequências sociais. Ademais, discute-se o papel da escola como formadora do indivíduo como cidadão crítico, sendo importante no processo de conscientização a respeito da problemática, promovendo ações de combate a hábitos prejudiciais à saúde. Assim, atuando na prevenção de doenças, desencadeadas pelo tabagismo e etilismo, e melhorando a qualidade de vida dos jovens.

Palavras-chave: Adolescência; Hábitos; Saúde.

1 INTRODUÇÃO

A Organização Mundial de Saúde afirma que o tabaco é um fator causador de 6 milhões de mortes no mundo ao ano, sendo 20% por câncer. Nesse sentido, o tabagista possui maior risco de adquirir câncer em diversos órgãos, como boca, estômago e pâncreas, e outros agravos, dentre os quais estão: enfisema, acidente vascular cerebral, tuberculose, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial, aneurisma arterial e osteoporose (Batista *et al.*, 2011). Ademais, segundo a OMS, o abuso de álcool promove, por ano, 3 milhões de mortes. Isso porque o alcoolismo atua como fator de risco para doenças, como a cirrose hepática, e para lesões intencionais e não intencionais, como as causadas por acidentes de trânsito, no trabalho, violência e suicídio (Organização Pan-Americana de Saúde, 2020).

Nessa perspectiva, nota-se uma estreita relação entre o tabaco e o álcool, devido à tendência que os alcoolistas possuem de se iniciarem no tabagismo mais cedo. Desse modo, é necessário promover a prevenção dessas doenças, com o controle do uso do tabaco e redução do consumo de álcool, principalmente durante adolescência, com o objetivo de evitar a exposição desse público a fatores de risco associados ao câncer e outras patologias (Horta *et al.*, 2007).

Nesse viés, destaca-se que a adolescência é um período de transição no qual o ser humano deixa de ser criança e passa a adentrar a fase adulta. Nesse período, ocorrem mudanças físicas e psicológicas, o que acarreta em escolhas relacionadas ao estilo de vida e definem a qualidade de vida a longo prazo. Na atualidade, a idade de iniciação no consumo do tabaco e do álcool está cada vez mais precoce, em razão do modo de viver da sociedade contemporânea, que instiga a globalização de tendências, como o uso de drogas lícitas. Nesse cenário, pesquisas apontam que os adolescentes fumantes e que fazem uso excessivo de álcool têm alta probabilidade de se tornarem adultos que usufruem desses maus hábitos, aumentando o risco de morbidade e mortalidade por doenças crônicas e de causas evitáveis (Araújo, 2010).

Sob esse contexto, o presente trabalho tem como objetivo analisar, por meio de literaturas, os principais impactos do tabagismo e etilismo na adolescência, discutindo sobre as patologias relacionadas a esses maus hábitos. Além disso, busca-se apontar como a prática de hábitos saudáveis contribuem para uma melhor qualidade de vida.

2 METODOLOGIA

À luz da realidade vigente, foi proposto precedentemente um projeto de extensão de Práticas Interdisciplinares de Extensão, Pesquisa e Ensino (PIEPE) do ITPAC (Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos) sede da cidade de Porto Nacional – TO, no curso de medicina. Nesse contexto, o projeto visa uma conscientização ativa e perene os adolescentes sobre os

riscos associados ao consumo de álcool e tabaco, fornecendo informações precisas e recursos para tomadas de decisões saudáveis e responsáveis. As etapas que contemplaram este estudo foram: Visita observacional ao Colégio; Definição da temática deste projeto de extensão; Planejamento das ações paralelamente à escrita textual do projeto; Aplicação da ação de extensão.

Para a execução do projeto de extensão, foi essencial estabelecer um espaço apropriado com pessoas de idade mais juvenil. Por isso, o Colégio Estadual Marechal Artur Da Costa Silva, na cidade de Porto Nacional – TO, foi escolhido como local para a realização do projeto. O público-alvo foi composto por 169 jovens do Ensino Médio do período matutino da instituição, com faixa etária entre 14 e 19 anos em situação de vulnerabilidade.

Por ser um projeto de extensão, que não coleta dados pessoais dos participantes, não houve necessidade de avaliação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP). Logo, este projeto tem apenas o caráter de extensão, sem qualquer vínculo inicial com a pesquisa científica.

Portanto, a ação foi realizada em dois momentos: no primeiro momento os alunos foram reunidos em um único grupo e assistiram a uma palestra sobre a anatomia do sistema digestório e do sistema respiratório com foco na relação dos hábitos desmedidos do cotidiano e suas consequências a curto e longo prazo. Após esse momento eles foram divididos em dois grupos e, assim, direcionados para oficinas com peças anatômicas dos sistemas supracitados, complementando de maneira prática, visual, didática e aprofundada os efeitos de substâncias nocivas nos órgãos do organismo humano. Ademais, na realização do projeto, foi distribuído folders para a comunidade estudantil do colégio, lúdicos e de simples compreensão, para que as informações sobre práticas corriqueiras na juventude e seus malefícios à saúde ficasse ainda mais clara, para que pudessem entender e ajudá-los a seguir corretamente o que será proposto, facilitando a realização dessas ações.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Em face do cenário atual apresentado, pode-se afirmar que o tabagismo e o etilismo representam problemas significativos de saúde pública entre os jovens, com sérias consequências para sua saúde física, mental e social. Nesse sentido, é necessário destacar que o início precoce desses hábitos pode levar a uma série de complicações de saúde ao longo da vida. Nessa perspectiva, leva-se em consideração que os jovens são particularmente vulneráveis aos efeitos nocivos do cigarro devido ao desenvolvimento contínuo de seus corpos e cérebros. Por isso, o uso de tabaco durante a adolescência está associado a aproximadamente 50 agravos em saúde, sendo um risco aumentado de dependência química, comprometimento do desenvolvimento cerebral, diminuição da função pulmonar, aumento do risco de desenvolvimento de doenças crônicas, como câncer e doenças cardíacas, e problemas comportamentais e emocionais (Menezes *et al.*, 2011). Logo, é importante salientar que o tabagismo e a exposição passiva à fumaça ocasionam cerca de 156 mil mortes por ano (Brasil, 2022).

Sob essa ótica, pode-se inferir que o abuso de álcool na adolescência pode ser ocasionado por fatores como curiosidade, influência dos amigos, busca pelo prazer imediato, e/ou o alívio da tensão no dia a dia. Dessa forma, a dependência alcoólica se manifesta como fator de risco para mais de 200 tipos de doenças e lesões, principalmente à ocorrência de cânceres, alterações cardiovasculares e doenças crônicas do fígado – como cirrose e hepatite alcoólica (Freitas *et al.*, 2022). O consumo nocivo também pode ocasionar déficits cognitivos, problemas de memória, dificuldades de aprendizado e aumento do risco de transtornos mentais, como depressão e ansiedade. Ademais, também está associado a comportamentos de risco, como dirigir sob influência, envolvimento em atividades sexuais sem proteção e comportamento violento (Pechanskya *et al.*, 2004).

Portanto, afirma-se que o tabagismo e o alcoolismo estão intrinsecamente correlacionados e são considerados fortes indicadores de um estilo de vida de risco. Tais práticas são fatores modificáveis que elevam a probabilidade do acometimento por Doenças Crônicas Não Transmissíveis, assim como o risco de morte por tais enfermidades (Silva *et al.*, 2022). A ocorrência simultânea desses dois comportamentos em um mesmo indivíduo pode potencializar o desenvolvimento de variadas patologias. A exemplo disso, têm-se o câncer da cavidade oral, que apresenta risco 30 vezes maior de acometimento em pessoas que fumam e bebem quando comparadas àquelas pessoas que não o fazem (Brasil, 2022).

Nesse viés, é importante pontuar que além dos impactos diretos na saúde, o tabagismo e o etilismo entre os jovens também têm consequências sociais significativas, incluindo problemas de relacionamento, dificuldades acadêmicas, envolvimento em atividades criminosas e diminuição das oportunidades de emprego (Silva, 2008). Em razão disso, deve-se enfatizar o papel da escola fundamentado na promoção do pleno desenvolvimento do indivíduo como cidadão. Assim, partindo das teorias de Émile Durkheim, segundo as quais a escola é a instituição responsável pela socialização secundária, continuando o processo iniciado pela família na socialização primária. Sendo impossível essas duas instituições não estarem ligadas ao papel de formação do indivíduo e também na conscientização contra o tabagismo e etilismo precoces. Em virtude de a educação ter a capacidade de aumentar a criticidade, autonomia e por conseguinte o poder de tomar decisões conscientes e responsáveis (Moreira *et al.*, 2015).

Em suma, o papel da escola como uma extensão familiar a torna a mais eficaz arma contra o problema em questão. Dessa maneira, nota-se a necessidade inerente da utilização do espaço escolar como âmbito para a promoção de ações de combate a hábitos prejudiciais à saúde dos adolescentes, que atualmente são fortemente glamourizados na sociedade, principalmente pela mídia, por meio de propagandas que

instigam o consumo. Dessa forma, deve ser promovida a conscientização a respeito da problemática, através do uso de recursos lúdicos e interativos, como a utilização de modelos sintéticos para aprendizado anatômico dos órgãos do corpo humano e problemas relacionados. Com a finalidade de auxiliar no desenvolvimento de habilidades, promover a interação social e oportunizar o protagonismo do aluno na construção do saber. Atuando na prevenção de doenças, desencadeadas pelo tabagismo e etilismo, e melhorando a qualidade de vida dos jovens.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos sugerem que a implementação de iniciativas educacionais, como palestras interativas, com um foco direcionado especificamente para educar adolescentes sobre os riscos do tabagismo e alcoolismo, é uma grande aliada. Além disso, a utilização de métodos pedagógicos inovadores e interativos faz com que essas ações tenham potencial para transformar comportamentos relacionados ao consumo de tabaco e álcool, haja vista o potencial que intervenções educativas bem-estruturadas possuem para reduzir significativamente a iniciação a essas práticas maléficas entre os jovens, promovendo escolhas mais saudáveis e conscientes.

Nesse viés de educação em saúde, é essencial ensinar e instruir os adolescentes a adquirirem competências que os capacitem a resistir à influência dos amigos para o envolvimento em hábitos que podem comprometer a sua saúde e bem-estar. Tais iniciativas devem ser realizadas tanto no âmbito escolar quanto na comunidade, ademais a participação dos pais é fundamental para o êxito, dado o papel que desempenham na formação de comportamentos.

Portanto, conforme o que foi descrito, ressalta-se a importância de promover a prevenção do alcoolismo e tabagismo, estimulando o controle do uso destas substâncias, principalmente durante a adolescência, para que possam ser evitados as diversas patologias causadas tanto pelo

tabaco quanto pelo álcool. Assim, em consequência disso, poder-se-á ver uma significativa contribuição na redução da taxa de morbidade e mortalidade associadas a esta problemática.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, A. J.; Tabagismo na adolescência: Por que os jovens ainda fumam?. **Jornal Brasileiro de Pneumologia**, Brasília, v. 36, n. 6, p. 671-673, 2010.

BATISTA, E. C. S.; CAMPOS, T. N.; FRANCESCHINI, S. C. C.; PELUZIO, M. C. G.; SABARENCE, C. M.; VALENTE, F. X. Impacto do tabagismo e álcool sobre a composição corporal de jovens. **Revista Brasileira de Cancerologia**, Rio de Janeiro, v. 53, n. 3, p. 355-363, 2011.

BRASIL, Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer – INCA.

Tabagismo. Brasília, 2022.

DURKHEIM, E. **Da divisão do trabalho social**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010. I, 483 p.

FREITAS, A. R.; ARAÚJO, L. V. F.; BORGES, J. P. M.; SENA, K. H. P.; FILHO, J. A. A.; LEITE, T. O.; QUEIRÓZ, M. S.; REIS, D. M.; LESSA, R. S. Álcool e outras drogas: um relato de experiência sobre a prevenção como forma de intervenção. **Saúde em Redes**, v. 8, n. 1, p. 385-399, 2022.

HORTA, R. L.; HORTA, B. L.; MORALES, B.; PINHEIRO, R. T.; STREY, M. N. **Tabaco, álcool e outras drogas entre adolescentes em Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil**: uma perspectiva de gênero. *Cad. Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 23, n. 4, p. 775-83, 2007.

MENEZES, A. M. B.; DUMITH, S. C.; MESA, J. M.; SILVA, A. E. R.; CASCAES, A. M.; DOMÍNGUEZ, G. G.; FERREIRA, F. V.; FRANÇA, G. A.; DAMÉ, J. D.; NGALE, K. M. A.; ARAÚJO, C. L.; ANSELMINI, L. Problemas de saúde mental e

tabagismo em adolescentes do sul do Brasil. **Rev. Saúde Pública**, São Paulo, v. 45, n. 4, p. 700-705, 2011.

MOREIRA, A.; VÓVIO, C. L.; MICHELI, D. Prevenção ao consumo abusivo de drogas na escola: desafios e possibilidades para a atuação do educador. **Educação e Pesquisa**, v. 41, n. 1, p. 119–135, jan. 2015.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE. Álcool. Genebra: OPAS, 2020.

PECHANSKYA, F.; SZOBOTA, C. M.; SCIVOLETTOB, S. Uso de álcool entre adolescentes: conceitos, características epidemiológicas e fatores etiopatogênicos. **Revista Brasileira de Psiquiatria**, Rio de Janeiro, v. 26, n. 1, p. 14-17, 2004.

SILVA, E. A; MOREIRA, N. F.; MURARO, A. P.; SOUZA, A. P. A.; FERREIRA, M. G.; RODRIGUES, P. R. M. Simultaneidade de comportamentos de risco para saúde e fatores associados na população brasileira: dados da Pesquisa Nacional de Saúde – 2013. **Cadernos Saúde Coletiva**, v. 30, n. 2, p. 297-307, 2022.

SILVA, M. R. Problemas na vida social relacionados ao consumo do álcool: estudo dos pacientes do Programa de Atendimento ao Alcoolismo do HUB. **Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização)- Serviço Social**, Universidade de Brasília, Brasília, 2008.

[← Post anterior](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:
48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#). Venha

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil